

“The Responsible Choir”

Vom kammermusikalischen Prinzip im Chorsingen

I Themenübersicht

1. **Vom Raum des einzelnen in der Gruppe, über Dualität oder:**
Das Duettprinzip von Johannes Hiemetsberger auf dem Prüfstand
Workshop 23.2.2024
2. **„The Responsible Choir“**
Vom kammermusikalischen Prinzip im Chorsingen
Dokumentation der Experimente mit dem Duettprinzip (3.10.2025)
3. **KOOPERATIONEN/KOLLISIONEN/INTERDISZIPLINÄRE PROJEKTE**
 - 3.1. Projekt „Brahms“ Motette im Wiener Volkstheater / chorus sine nomine / choryphony
 - 3.2. Projekt „Palestrina“ im Wiener Volkstheater / company of music/choryphony II – Chor und Tanz

II Berichte

1. Vom Raum des einzelnen in der Gruppe, über Dualität oder: Das Duettprinzip von Johannes Hiemetsberger auf dem Prüfstand

Workshop 23.2.2024

Die Frage, wie die „Trägheit einer Masse“ im Chorsingen in eine agile und kammermusikalisch lebendige, musikantische Musizierweise verwandelt werden kann, beschäftigt Johannes Hiemetsbergers Chorarbeit seit vielen Jahren. Frei nach Exupery (...du bist zeitlebens für die oder den verantwortlich, die oder den du dir vertraut gemacht hast) definiert er seit geraumer Zeit die musikalisch wirksamen Beziehungen innerhalb eines Chores neu, in dem er die eindimensionale Achse Chor zu Dirigenten, die immer auch hierarchisch interpretiert wird („einer gibt vor, die anderen re-agieren), zugunsten einer auf Augenhöhe agierenden Vereinigung vieler Duette umdeutet. Das Duett ist die kleinste Form des gemeinsamen Musizierens und kann als kleinste Aktivzelle im Chor dessen Agilität von innen heraus maßgeblich prägen; die hierarchische Rollenverteilung weicht einer auf gleicher Augenhöhe. Diese Form von „chorischer Subsidiarität“ verleiht dem Chor eine eigene und vom Dirigenten unabhängig funktionierende Agilität und Stabilität und dem Chorsingen den Charakter einer kammermusikalisch aufgeladenen Betätigung, die dem einzelnen Chormitglied jenes Mass an Verantwortung und Vertrauen überträgt, die ein echtes, gemeinsames Musizieren eben kennzeichnet.

Hintergrund:

Das Duett als musikalische Form bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Bedeutung von Gemeinschaft, Kompaktheit, Homogenität und Energetisierung zu erforschen. Es ermöglicht unmittelbares Feedback über die Wirksamkeit jedes Einzelnen und fördert wechselseitige Verantwortung, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Diese Dynamik des Aufeinander Hörens und des gegenseitigen Suchens und Findens im Moment des Musizierens ist von unschätzbarem Wert für die Entwicklung einer starken musikalischen Gemeinschaft.

Forschungsfrage:

Strahlkraft und Wirkung einer musizierenden Gruppe hängen maßgeblich von Kompetenz und Zusammenarbeit aller Beteiligten ab. Wie kann das „Trägheitsgesetz“ eines Chores zugunsten einer agilen kammermusikalischen Musizierweise einer großen Gruppe ersetzt werden, und wie funktioniert ein „Chor aus lauter Duetten“ ?

Methodik:

Das Experiment wurde über einen Zeitraum von einer Stunde durchgeführt. Die musikalische Basis war das Lied "Ja-da" – ein einfacher Popsong von Robert Sund.

1. Formation des „Nebeneinanders“: Jedes Chormitglied(s) steht nur in Beziehung zur Leitung;

Die Sänger:innen wurden in Choraufstellung positioniert, jedoch durch Wände voneinander getrennt, wodurch nur direkter Kontakt zur leitenden Person möglich war. Diese Konfiguration simulierte eine Situation, in der die Sänger:innen isoliert voneinander agieren und keine direkte Interaktion untereinander stattfindet.

Diese Formation demonstriert eine Art „Nebeneinander Musizieren“: jedes Chormitglied ist ausschließlich auf den Dirigenten hin ausgerichtet

2. Formation: „Primus inter pares“ - Stimmführerformation

Die Sänger:innen wurden in einem Halbkreis angeordnet, wobei jedem Chormitglied ein einzelnes Mitglied gegenüberstand, das als einziger direkten Blickkontakt zur leitenden Person hatte. In dieser Konstellation wurde das Prinzip des Duettspiels durch einen Austausch von Informationen zwischen den Chormitgliedern und dem Mitglied mit direktem Blickkontakt zur leitenden Person erforscht.

3. Formation „Duettformation“:

Die Sänger:innen wurden paarweise in Duetten gegenübergestellt, wobei nur eine Person jedes Duett direkten Blickkontakt zur leitenden Person hatte. Auf diese Weise wurde die Dynamik des Duettspiels untersucht, bei dem nur eine Person des Duett-Paares direkten Kontakt zur leitenden Person hatte, während die andere Person indirekt über ihr Gegenüber kommunizierte.

Durch die Variation der Formationen wurden die unterschiedlichen Dimensionen des Duettspiels experimentell erforscht, um ein tieferes Verständnis für die Bedeutung von Blickkontakt, direkter Interaktion und gemeinsamer Kommunikation im Rahmen des gemeinsamen Musizierens zu gewinnen.

Ergebnisse:

Ergebnis zur Formation 1: „Nebeneinander“

In der Choraufstellung, in der die Sänger:innen ausschließlich auf die Leitung hin ausgerichtet waren und durch räumliche Barrieren voneinander getrennt wurden, zeigte sich deutlich, dass diese isolierte Form des Musizierens nicht zur Bündelung der Gruppe führt. Obwohl die Führung durch die Leitung maximal sichtbar und eindeutig war, fehlte die klangliche und energetische Verbindung zwischen den einzelnen Stimmen.

Die Teilnehmenden reagierten zwar präzise auf dirigentische Impulse, doch die musikalische Gesamtwirkung blieb fragmentiert: Die Gruppe konnte kein gemeinsames Klangzentrum entwickeln, die Homogenität bricht auf, und die musikalische Spannung flacht deutlich ab.

Statt eines kollektiven Klangkörpers entstand ein Nebeneinander einzelner musikalischer Linien, die zwar korrekt ausgeführt wurden, aber keine wechselseitige Resonanz erzeugten. Die Sänger:innen berichteten zudem von einem erhöhten Gefühl der Unsicherheit und

Orientierungslosigkeit, da der Feedbackkanal auf die Leitung beschränkt war und seitliche Impulse sowie Ausgleichsbewegungen ausblieben.

Insgesamt bestätigt diese Formation, dass ein ausschließlich auf die Leitung ausgerichteter Chor zwar gut „geführt“ wird, aber nicht zu einem lebendigen, agilen oder energetisch tragfähigen Gesamtklang findet: die Gruppe folgt, aber sie trägt nicht. Der Chor bleibt in einem Zustand passiver Reaktion und erreicht keine eigenständige Dynamik.

Ergebnis zur Formation 2: „Primus inter pares“ – Stimmführerformation

In der halbrunden Anordnung, in der jeder Sängerin und jedem Sänger ein Stimmführer mit direktem Blickkontakt zur Leitung gegenüberstand, wurde deutlich, dass die Übertragung der Führungsverantwortung auf eine einzelne Person die Dynamik der gesamten Gruppe spürbar verändert. Der Stimmführer übernimmt in dieser Struktur die Rolle eines „Konzertmeisters“ – einer Instanz, die nicht nur Informationen der Leitung empfängt, sondern sie aktiv filtert, modelliert und an die Gruppe weitergibt.

Diese Hierarchisierung innerhalb der Formation führt zu einer höheren Bündelung und Klarheit im musikalischen Ablauf, da die Orientierung nicht mehr ausschließlich auf die Leitung beschränkt ist. Statt eines isolierten Reaktionsmodus entsteht ein dualer Informationsfluss: Leitung ↔ Stimmführende Person ↔ Gruppe. Die Gruppe reagiert dadurch weniger träge, da sie nicht nur dirigistische Impulse verarbeitet, sondern auch soziale und musikalische Signale aus ihrem unmittelbaren Umfeld.

Allerdings zeigte sich, dass die gesamte musikalische Verantwortung – und damit auch der Druck – stark auf die Stimmführerfigur konzentriert wird. Die klangliche Homogenität steigt, weil eine Person eine strukturierende Rolle übernimmt, jedoch bleibt die Agilität der Gruppe abhängig von der Qualität, Sicherheit und Präsenz dieser einen Person.

Insgesamt verdeutlicht diese Formation, dass die Einführung eines „Primus inter pares“ eine funktionierende Zwischenstufe zwischen kollektivem Musizieren und zentraler Leitung darstellt: Sie erhöht die Präzision und Orientierung, birgt aber gleichzeitig das Risiko, die gesamte gruppenspezifische Energie an einen einzigen musikalischen Knotenpunkt zu binden.

Ergebnis zur Formation 3: „Duettformation“

In der Duettformation, bei der die Sänger:innen paarweise einander gegenüberstanden und innerhalb jedes Duetts nur eine Person direkten Blickkontakt zur Leitung hatte, stellte sich eine deutliche Verschiebung der Verantwortungsstruktur ein. Während die Formation 2 die Führungsrolle klar an eine einzelne Person delegierte, verteilt die Duettformation Verantwortung erstmals auf alle.

Die direkte Ansprechperson jedes Duetts übernimmt zwar die initiale Orientierung an der Leitung, doch die Weitergabe musikalischer Information erfolgt nun dialogisch: Die zweite Person reagiert nicht nur passiv, sondern gleicht aktiv aus, bestätigt, stabilisiert oder initiiert musikalische Impulse. Dadurch entsteht ein zirkulierender Informationsfluss, der deutlich weniger hierarchisch geprägt ist als in den ersten beiden Setups.

Die Sänger:innen berichten, dass diese Struktur sie zwingt, sowohl aktiv als auch rezeptiv zugleich zu sein: Die direkte Kontaktperson trägt Verantwortung nach außen (zur Leitung), während die indirekte Kontaktperson Verantwortung nach innen (zum Duett) übernimmt. Dadurch wird Verantwortung nicht nur geteilt, sondern gegenseitig gespiegelt. Der Fokus verschiebt sich von „Führung“ zu „wechselseitiger Ko-Kreation“.

Klanglich führt diese Formation zu einer merklichen Steigerung der Eigeninitiative, Wachheit und energetischen Präsenz. Jede Person erlebt sich als unverzichtbaren Teil eines kleineren, klar strukturierten Mikrokollektivs, das seinerseits die Grundlage für einen wendigen, agilen Gesamtklang bildet.

Insgesamt zeigt die Duettformation, dass die Aufteilung der Verantwortung auf alle Beteiligten – statt auf eine alleinige Führung oder auf eine zentrale Leitung – die größte Flexibilität, musikalische Reaktionsgeschwindigkeit und soziale Durchlässigkeit erzeugt. Sie bildet damit ein überzeugendes Modell einer agilen, kammermusikalischen Großgruppenstruktur: ein „Chor aus lauter Duetten“.

Die Untersuchung der verschiedenen Formationsmodelle zeigt, dass Dualität im chorischen Musizieren eine zentrale Rolle spielt – sowohl als strukturelles Prinzip als auch als Kommunikationsmodell. Dualität bedeutet hier nicht bloße Zweiteilung, sondern ein dynamisches Wechselspiel zwischen zwei Polen: Führung und Mitverantwortung, Impuls und Resonanz, Hören und Gehörwerden.

In der Duettperspektive wird Dualität zur Grundlage musikalischer Interaktion: Jede Stimme steht zugleich im Dialog mit der Leitung und in Beziehung zu ihrem Gegenüber. Diese doppelten Bezugspunkte erzeugen ein feinmaschiges Netz aus wechselseitiger Abhängigkeit und Stütze. Die Sänger:innen erleben sich in einer Rolle, die stetig changiert – mal sendend, mal empfangend – und entwickeln dadurch ein bewusstes, sensibel reguliertes Miteinander.

Dualität eröffnet damit nicht nur eine musikalische, sondern auch eine soziale Qualität: Sie fordert Präsenz, gegenseitige Wahrnehmung und eine ständige Anpassung an das Gegenüber und an das Ganze. Dort, wo Dualität aktiv gelebt wird, entsteht eine erhöhte Wachheit, ein organischer Fluss von Energie und eine gemeinsame Klangverantwortung.

Insgesamt zeigt sich, dass Dualität im chorischen Musizieren nicht als Gegensätzlichkeit zu verstehen ist, sondern als produktive Spannung, die das Ensemble zusammenhält, belebt und zu einer agilen, kammermusikalischen Musizierweise befähigt.

2. „The Responsible Choir“

Vom kammermusikalischen Prinzip im Chorsingen

Dokumentation der Experimente mit dem Duettprinzip (3.10.2025)

Warum gemeinsam singen ?

Die Frage, welchen Mehrwert gemeinsames Singen bringen kann, wird häufig damit beantwortet, dass sich Begeisterung und Power des Einzelnen im Chor multipliziert. Gemeinsam ist besser als einsam – sagen die einen. Gleichzeitig bemängeln die anderen den oft kleinen persönlichen Gestaltungsspielraum im Chor.

Der persönlichen Überzeugung folgende, wonach jede/r Sänger:in wesentlich ist, über Kompetenzen verfügt und somit gestalten kann und möchte, skizziere ich hier einen möglichen Weg zum gemeinsamen Singen im Chor, das auf dem kammermusikalischen Prinzip aufbaut und dem einzelnen Chormitglied im „Duettprinzip“ die Möglichkeit zur wesentlichen Mitgestaltung in der Gruppe anvertraut.

2.1.Forschungsfragen: Als Experiment haben wir also folgende Fragen gestellt:

2.2.1 Wie funktioniert der „typische“ Chor

2.2.2 Wie kann der / die Einzelne in der Gruppe maximalen Gestaltungsraum bekommen ?

2.2.3 Wie ist das Duettprinzip schließlich anwendbar

2.2.Experimente

2.2.1Ausgangssituation eines „typischen“ Chors:

Und so ist die typische Chorsituation: eine Reihe singender Menschen, in der Gruppe und auch in Kleingruppen (Duetten) nebeneinander singend:

VIDEO 1 - SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920-fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

Nachdem die Chorleitung die Sänger:innen ersucht hat, freudiger zu musizieren, verändert sich der Gesamteindruck auch im kleinen

VIDEO 2 SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

Nachdem die Chorleitung das Bewusstsein für das Gemeinsame thematisiert hat, kommt es zu mehr persönlicher Zuwendung zwischen den Sänger:innen

VIDEO 3 SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

2.2.2. Werkzeuge für mehr individuellen Gestaltungsspielraum für die einzelnen Sänger:innen

Vokalmusik ist – im Normalfall – gesungene Sprache. Über die Artikulation des Textes kann Gemeinsamkeit im Musizieren generiert werden: Artikuliert ein Chor exakt gleich, so wirkt er homogen und „wie aus einem Munde“ – ein Qualitätsmerkmal, auf das hinaus wesentliche Probenprozesse ausgerichtet sind.

Über die Artikulation kann ein/e einzeln/e Stimme im Chor zum Gestalter werden. Als Modell für das „agierende“ Chorsingen wählen wir die kleinste Einheit des gemeinsamen Musizierens, das Duett.

VIDEO 4 Reduziert ein einfaches Lied auf das gemeinsame Sprechen:
SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

VIDEO 5 reduziert nochmals auf die Konsonanten (Flüstern)
SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

Sowohl in Video 4 als auch 5 wird deutlich, dass ohne Übereinstimmung in der Artikulation keine wirkliche Gemeinsamkeit im Chor entstehen kann.

Werkzeug 1: suggestives Artikulieren

Die Sänger:innen werden ersucht, suggestiv zu flüstern und ihre Duettpartner:in zu „führen“. Die Idee des „Führens“ soll durch ein überdeutliches Artikulieren so umgesetzt werden, dass man sein Gegenüber (die/den Duettpartner:in) „mitnimmt“.

VIDEO 6 zeigt unterschiedliche Konstellationen von Duetten, die Sänger:innen Wechseln sich zuerst in der Rolle des Führens bzw. Folgens ab, ehe sie dann Beide Führen. Es entsteht Gemeinsamkeit durch ein „Sich Treffen wollen“, das (derzeit noch sprechende) Duett besteht aus zwei aktiven Sänger:innen.
SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

Ergebnis 1: Die traditionelle Rollenverteilung „die Chorleitung führt, der Chor folgt“ wird aufgelöst. Jedes Chormitglied führt und folgt gleichzeitig – es entsteht Zuwendung und

Achtsamkeit innerhalb des Klangkörpers, der seine Energie – derzeit noch ausschließlich auf Sprachebene – aus sich selbst heraus generiert.

Die Übertragung auf das Singen erfolgt auf ähnliche Weise, Werkzeug bleibt die suggestive Artikulation, wie

VIDEO 7 demonstriert. SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

In VIDEO 8 wird der Chor auch sichtbar in 2er Gruppen organisiert.

SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

Das zugewandte Duettprinzip ist auch zu dritt möglich: ein/e Stimmführer:in sitzt Im Zentrum (hier einer 3er Gruppe), die rundumsitzenden Sänger:innen beziehen sich auf sie.

SIEHE DAZU VIDEO 9: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

Dasselbe funktioniert auch über Distanz wie in Video 10 (SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>) oder – wie im Falle eines Opernchors, wenn die Sänger:innen in Bewegung agieren und mit wechselndem Gegenüber musizieren.

SIEHE DAZU VIDEO 11: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

Werkzeug 2: strukturelle und klangliche Anwendung des Duettprinzips

Je nach musikalischer Struktur kann ein „Beziehungssingen“ innerhalb des Chors zur Kompaktheit und Transparenz beitragen. Am Beispiel eines Bach-Chorals werden hier folgende Aspekte demonstriert:

- a. Klangliche Homogenisierung innerhalb der Stimmgruppe
- b. Außenstimmenkombination
- c. Mittelstimmenkombination

VIDEO 12 demonstriert wieder die Ausgangslage eines in einer Reihe

Frontal nach vor ausgerichteten Chors. SIEHE DAZU:

<https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

Die einzelnen Sänger:innen sind vor allem auf das Werk hin konzentriert. Der Hinweis auf das Agieren im Duett verändert die Situation, wie

VIDEO 13 demonstriert. Siehe dazu: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

Baut man einen 4stg Chorsatz von Grund auf, so werden folgende Stationen notwendig:

- a. Klangliche Homogenisierung innerhalb der Stimmgruppen.
Die oben beschriebene Duett-Vorgangsweise führt zu einer Feinabstimmung zwischen den Sänger:innen einer Stimmlage.
- b. In der Folge werden die für einen Choral wesentlichen Aussenstimmen kombiniert.

VIDEO 14 zeigt dies - SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

- c. Dasselbe erfolgt nun mit den Mittelstimmen

VIDEO 15 – SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

Nachdem in VIDEO 16 – SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

Die Kombination Mittelstimmen und Bass zu hören ist, wird der Choral schließlich Zusammengesetzt:

VIDEO 17 – SIEHE DAZU: <https://vimeo.com/reviews/9e32a65c-65a8-4541-8920fdf4a1286e07/users/58789393/folders/27048059>

2.2.3.ERKENNTNISSE

Im Gegensatz zur traditionellen Behandlung des Chors als „Block“ zeigt sich, dass das Duettprinzip, also das aktive gemeinsame Gestalten kompetenter Kleinstgruppen im großen Klangkörper auf verschiedenen Ebenen gewinnbringend ist:

- a. Gruppendynamik

Im Wissen, einer mitsingenden Person besonders verpflichtet zu sein, fördert das Verantwortungs- und Selbstwertgefühl der Chorsänger:innen.

- b. Musikalisch

Die Kompaktheit und die klangliche Homogenität sowie die künstlerische Kraft des Chors kommt vom inneren des Ensembles.

- c. Weltanschaulich:

Das Duettprinzip ermächtigt eine Gruppe und bildet ein Gegenbild zum Konzept, wonach eine Gruppe von Menschen am besten funktioniert, wenn sie auf eine einzige Person hin

ausgerichtet „funktioniert“. „The responsible Choir“ hingegen besteht aus kompetenten, selbstbewussten und achtsam agierenden Individuen, die sich über das Duett-Prinzip in jedem gesungenen Augenblick auf das Gemeinsame hin ausrichten und dabei selber unverwechselbar und unverzichtbar bleiben.

3.KOOPERATIONEN/KOLLISIONEN/INTERDISZIPLINÄRE PROJEKTE

Projekt „Brahms“ Motette im Wiener Volkstheater / chorus sine nomine / choryphony II

„Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen?“ – Wiener Volkstheater, Frühjahr 2024

Im Frühjahr 2024 präsentierte der Chorus Sine Nomine (CSN) im Wiener Volkstheater unter der Leitung von Johannes Hiemetsberger und in künstlerischer Zusammenarbeit mit Regisseur Benedikt Arnold ein außergewöhnliches Musiktheaterprojekt: die szenische Umsetzung von Johannes Brahms' Motette „Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen?“ op. 74/1. Was als künstlerische Forschung und interdisziplinäres Experiment begann, entwickelte sich rasch zu einem singulären Erlebnis für Publikum und Ensemble. Zu Weihnachten 2024 wurde das Projekt vom Chorforum Wien zum „Chorprojekt des Jahres“ gekürt – ein besonders bemerkenswerter Erfolg für ein Werk, das traditionell in strenger Konzertaufstellung rezipiert wird.

3.1.1. Konzept und Grundidee

Die Inszenierung basierte auf der Frage, wie sich ein zutiefst existenzielles Werk wie Brahms' „Warum“ körperlich, räumlich und emotional erweitern lässt, ohne den musikalischen Kern zu überdecken. Benedikt Arnold und Johannes Hiemetsberger entwickelten dafür einen Ansatz, der den Raum als aktiven dramaturgischen Partner versteht. Der Chor löste sich von der klassischen szenischen Statik – dem Stehen in Reihen – und wurde als bewegtes, atmendes und interagierendes Kollektiv in den Bühnenraum integriert.

Die Grundidee:

- Die Musik bildet die innere Stimme und die existenzielle Fragestellung des Werkes.
- Der Chor verkörpert ein gemeinschaftliches Bewusstsein, das durch Bewegung, Nähe, Distanz und Raumveränderung sichtbar wird.
- Die Performer:innen sind gleichzeitig Sänger:innen und Körper im Raum – Instrumente und Protagonisten.

3.1.2. Raum als Ausdrucksträger

Im szenischen Konzept spielte der Raum eine zentrale Rolle. Das Wiener Volkstheater, mit seinem spannungsreichen Verhältnis zwischen Publikum und

Bühne, wurde bewusst nicht nur als Ort, sondern als dramatischer Resonanzraum genutzt.

Der Chor begann in einem weiten, offenen Bühnenbild, das die Textfrage „Warum?“ wie ein Echo in den Raum stellte. Je tiefer die musikalischen Ebenen reichten, desto enger rückten die Sänger:innen zusammen. Diese Bewegung von Weite zu Verdichtung spiegelte die dramaturgische Entwicklung der Motette.

Dramatische Momente entstanden durch:

- Verdichtung in der Bühnenmitte – Körper an Körper, Atem an Atem, fast erdrückend.
- Loslassen in den Raum – individuelle Wege, die zur kollektiven Frage zurückführen.
- Synchronisierte, lautlose Bewegungen – besonders im Abschnitt „Siehe, wir preisen“ ein starkes Bild von kollektiver Verantwortung und gespannter Stille.

Die choreografischen Vorgaben schufen zwar neue Einschränkungen, ermöglichten aber auch eine vertiefte Körperwahrnehmung beim Singen.

3.1.3. Musikalisch-szenische Wechselwirkung

Ein zentrales Element der Inszenierung war das Auswendigsingen. Durch die Abwesenheit der Notenmappe öffnete sich der Blick – buchstäblich und metaphorisch – für:

- gegenseitige Wahrnehmung,
- spontanen Austausch,
- Führung aus der Gruppe,
- Mehrschichtigkeit der musikalischen Linien.

Die Befreiung vom Notenblatt schuf eine neue Qualität der Aufmerksamkeit. Diese Freiheit wurde gleichzeitig durch die Choreografie fokussiert – was eine paradoxe Spannung erzeugte: Freiheit im Klang – Gebundenheit im Körper. Das Ergebnis war eine intensiv erlebte Dualität von individueller und kollektiver Verantwortung.

Die Musiker:innen berichten von wechselnden Phasen:

- Momenten der Unsicherheit durch die komplexen Bewegungsabläufe,

- Phasen großen Zusammenhalts durch die physische Nähe und das gemeinsame Atmen,
- neuem Bewusstsein für Raum, Wirkung und gegenseitiges Vertrauen.

3.1.4. Emotionale und menschliche Dimension

Viele Sänger:innen beschrieben die Erfahrung als Grenzerweiterung, sowohl künstlerisch als auch persönlich. Die performative Ebene führte zu:

- stärkerer emotionaler Bindung innerhalb des Chores,
- intensiverer Auseinandersetzung mit dem Textinhalt,
- gesteigertem Vertrauen in die Gruppe,
- bewussterem Einsatz des Körpers als Ausdrucksmittel.

Der performative Aspekt brachte allerdings auch Herausforderungen:

- Die Lichtführung blendete teilweise stark und reduzierte die Wahrnehmung von Raum und Mitperformer:innen.
- Die Fokussierung auf choreografische Präzision führte zu Spannungsspitzen.
- Die Synchronität im engen Raum erforderte höchste Konzentration und Probenintensität.

Gleichzeitig entstanden genau daraus einige der stärksten Momente des Projekts: Der dunkle Raum, der Atem der Kolleg:innen, die absolute Stille zwischen den Bewegungen erzeugten eine Atmosphäre, die Publikum wie Ausführende gleichermaßen berührte.

3.1.5. Rezeption und Auszeichnung

Die Jury des Chorforums Wien würdigte das Projekt als herausragende Weiterentwicklung der Chorkunst im deutschsprachigen Raum. Ausschlaggebende Kriterien für die Auszeichnung waren:

- die innovative Neuinterpretation einer klassischen Motette,
- das mutige, interdisziplinäre Konzept,
- die Verschmelzung von Musik und Körperlichkeit,

- die Inszenierung eines kollektiven Ausdrucksraums.

Die Produktion zeigte, dass traditionelle Chormusik nicht nur modern interpretiert, sondern dramaturgisch transformiert werden kann – ohne Verlust der musikalischen Integrität.

3.2. Erfahrungsbericht und sängerische Perspektiven des Chorus Sine Nomine

Die szenische Umsetzung der Brahms-Motette „Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen?“ im Volkstheater eröffnete dem Chorus Sine Nomine ein neues Spektrum an musikalisch-räumlichen Erfahrungsräumen. Die Verbindung von Auswendigsingen, szenischer Bewegung und choreografischen Raumkonzepten führte zu einer ungewöhnlichen, aber bereichernden Perspektive auf kollektives Musizieren. Die zentralen Themen, die sich in den Interviews zeigten, waren Erweiterung des Ausdrucks durch Raum, Herausforderungen durch Bewegung und Choreografie, Erleben von Gemeinschaft und Vertrauen sowie die Spannung zwischen Freiheit und Einschränkung.

3.2.1. Erweiterung des Raums – Chancen und Einschränkungen

Claudius Ioner beschreibt eindrücklich, wie die bewusste Nutzung des Raums als performatives Element den musikalischen Ausdruck erweitert hat. Das Auswendigsingen befreite ihn zunächst vom Notentext und eröffnete neue Möglichkeiten der Interaktion und Kommunikation im Chor. Doch diese Freiheit wurde durch die choreografische Bewegung gleichzeitig wieder begrenzt.

Er schildert eine kontinuierliche Wechselbewegung zwischen Lösen und Bündeln, zwischen individueller räumlicher Freiheit und engem körperlichen Zusammensein. Der Chor wechselte zwischen Momenten dichter Gruppenformation und individuellen Bewegungsphasen – ein Prozess, der sich für ihn emotional wie musikalisch als „ständig wandelnder Zustand“ darstellte.

Gleichzeitig erkennt er, dass diese Spannung produktiv ist: Die Bewegung erweitert den Ausdruck, bindet den Chor aber gleichzeitig in einer gemeinsamen choreografischen Struktur zusammen. Unsichere Momente in Bezug auf Bewegung und Orientierung wurden durch den Gruppenzusammenhalt abgefedert, wodurch ein „Korrektiv“ entstand, das die Performance trug.

3.2.2. Vertrauen, Verantwortung und Kommunikation

Eva Riegler betont belastbare soziale Effekte räumlicher Inszenierung. Für sie steht das Konzept der Performance weniger im Vordergrund als die Erfahrung intensiver gegenseitiger Abhängigkeit. Die räumliche Distanz zur Chorleitung in manchen

Passagen erzeugte eine Situation, in der der Chor nur über nonverbale Kommunikation „durch das Stück wanderte“.

Dieses erfordert ein außergewöhnliches Maß an Blindvertrauen innerhalb der Gruppe – Vertrauen in sich selbst, in die Kolleg:innen und in die gemeinsame Konzentration. Besonders herausfordernd empfand sie Sequenzen, in denen sie Bewegungen initiieren musste, ohne andere sehen zu können. Sie beschreibt das als Situation „großer Spannung“, die sich schließlich durch die Zuverlässigkeit und Wachheit der Gruppe auflöste.

Die räumliche Inszenierung diente für sie als Verstärker der Aussagekraft des Stücks. Sie spricht von einem tieferen Verständnis des Stückinhalts, weil der Körper unmittelbar in das musikalische Geschehen eingebunden war. Das Projekt führte aus ihrer Sicht zu einer spürbaren Verdichtung der Gemeinschaft – sowohl emotional als auch musikalisch.

3.2.3. Herausforderungen und Grenzen performativer Chorarbeit

Magdalena Eder zeigt eine differenzierte Perspektive. Für sie wurde die musikalische Interpretation durch die körperlichen Anforderungen der Performance vorübergehend eingeschränkt. Die gleichzeitige Koordination von Stimme und Bewegung führte zu einer Reduktion musikalischer Differenzierung: „Ich war mehr mit mir selbst und den Bewegungen beschäftigt“.

Sie hebt die Wichtigkeit der Lichtgestaltung hervor – ein Faktor, der in klassischen Chorproben kaum Beachtung findet. Das grelle Licht, das auf den Chor gerichtet war, erschwerte die Wahrnehmung des Raums, verringerte aber gleichzeitig ihr Lampenfieber. Diese paradoxe Wirkung beschreibt sie als positiv: Der Chor war vom Publikum getrennt, und das Licht schuf eine Art „inneren Raum“.

Auch sie bestätigt die Wirkung auf die Gemeinschaft: das gemeinsame Überwinden der Komfortzone schweißte den Chor zusammen. Spannungsvolle Passagen, in denen der Raum dunkel war und nur Atem zu hören war, erlebte sie als besondere Momente intensiver Konzentration.

Gleichzeitig benennt sie kritisch, dass die performative Ebene die gewohnten stimmlichen Bezugspunkte teilweise überlagerte. Durch die enge körperliche Konzentration löste sich manchmal die Verbindung zu anderen Stimmen – eine Herausforderung, die in herkömmlicher Chorarbeit kaum auftritt und daher neu erlernt werden musste.

3.2.4. Fazit

Der Einsatz des Volkstheaters als Raum war mehr als eine ästhetische Entscheidung: Er stellte die Sänger:innen vor künstlerische, körperliche und psychologische Herausforderungen, die ein tieferes Verständnis von Raum, Klang und Gemeinschaft ermöglichten.

Die Interviews zeigen übereinstimmend:

- Raum als performatives Medium verändert Wahrnehmung, Klang und Ausdruck grundlegend.
- Bewegung erweitert den interpretatorischen Handlungsspielraum, kann aber auch temporär musikalische Differenzierung erschweren.
- Vertrauen in die Gruppe ist essenziell – besonders in Momenten, in denen die Leitung nicht sichtbar ist.
- Licht und Raumakustik sind entscheidende Faktoren und müssen Teil des Probenprozesses sein.
- Gemeinschaft wächst durch Überwindung der Komfortzone und durch geteilte Risiken.

Das Projekt zeigte, dass räumlich-szenische Chorarbeit kein Ersatz für musikalische Präzision ist, sondern eine Erweiterung der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten. Im Volkstheater wurde der Chor zu einem bewegten Klangkörper, der sich aktiv im Raum orientiert, seine eigene Wirkung reflektiert und gemeinsam neue Ausdrucksformen erprobt.

Projekt „Palestrina“ im Wiener Volkstheater / company of music/choryphony II Erfahrungen der Kombinat Chor + Tanz

Das choreographische Experiment mit Giovanni Palestrina´s Missa Papae Marcelli

Von Damian Cortés Alberti, Marcela López Morales, Rose Breuss

Ausgebreitete Arme, die Knie leicht gebeugt und sachte zusammengepresst, in einem leichten Seitwärtsschwung, die Füße bis zum Ballen gestreckt, der Kopf geneigt, der Körper in leichter S-Form, die Passivität der Körperspannung betonend, im Moment der Balance, Hingabe des Körpers. Gekreuzte Vertikale, Brust und Arme geweitet, der Kopf abwesend in die Tiefe geneigt, die Füße schmal balancierend. Eine fragile Position.

Die Beschreibung passt auf zwei, scheinbar voneinander unabhängig existierenden Welten.

- a) Christus am Kreuz (Renaissance-Christus)
- b) Die ikonische Walzerhaltung der Tänzerin Grete Wiesenthal

Uns schien als ob die Kreuzesdarstellungen der Renaissance und Körper-figurationen aus Grete Wiesenthals Walzertänzen korrelieren, oder in der experimentellen Methodik unseren Smooth Space Projektes gesprochen – kollidieren. Sie löschen Inhalte und verstärken sie im nächsten Moment.

Wir haben die Wiesenthal-Studien und die Missa Papae Marcelli in räumliche Relationen gebracht – in den Raum des Körpers, in die Achsen und Vektoren des wirklichen Bewegungsraumes und in den Zwischen- und Wahrnehmungsraum der beiden Tänzer*innen, Damián Cortés Alberti und Marcela López Morales.

Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei konzentrieren sich – so unsere (außerhalb des Dogmatischen liegende) Interpretation – in Momenten der Hingabe, der menschlichen Schwäche, der (über)dimensionierenden Reflexion oder Re-Konstruktion vergangener Ereignisse und möglicher Abgründe, dem Wunsch des Auslöschens, der Süße der Färbungen – kurz einer weichen, uferlosen,

schwimmenden, oszillierenden und sich drehenden Phantasie zwischen konkreten Umrissen und räumlichen Erkundungen menschlichen Seins.

Die Musik von Palestrina teilt keine der den menschlichen Bewegungen eigenen Phrasierung; Keine Analogie im Sinne konventioneller Tanzrhythmen. Die Verläufe und das Zusammenwirken der einzelnen Stimmen in der Musik der Messe ermöglichen den Tänzer*innen das Wechselspiel mit der Zeit und der Geschwindigkeit der Bewegungen und Gesten. In einem für uns teilweise unerforschten Spektrum zwischen langsamem Anhalten, Ritardandi, die nahe dem Stillstand sind, und der zeitlichen Realität eines Sprunges beispielsweise, der eine bestimmte Geschwindigkeit zu seiner Herstellung braucht, modulieren und modellieren die Tänzer*innen Zeit und Raum einer Geste. Das tänzerische Experiment erfolgte in einem Spiel mit der Zeit der Körperpositionen und – Figurationen, mit der Zeit der Bewegungen im Raum und der damit einhergehenden energetischen Anforderungen an die Tänzer*innen. Ihr Anschmiegen an das Laufen der Stimmen und den Atem der Sänger*innen, ihre Halte und Volumina setzen den tanzenden Körper, seinen Ausdruck frei, geben ihm Bedeutung und ermöglichen ein lebhaftes Gespräch.

Wir hatten mit Aufnahmen der Missa geprobt und, wie immer bei den Endproben, wenn plötzlich die Musiker*innen im selben Raum sind, ändert sich nochmals alles. Ein phantastischer Moment! Wie wenn man vorher nur die Beschreibung einer Musik auf Papier gehabt hätte und nun die Musik „lebendig“ wird. Sie lebt. Und in der Lebendigkeit aller Körper (der Sänger*innen, des Dirigenten, der Tänzer*innen und des Publikums) ereignet sich das (Un)(vorher) Sehbare. (Text: Rose Breuss)